

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 182 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi.....	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi o'z bolalarni oilaviy-qo'shniq munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi.....	91
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
Shakirova Shohida Yusupovna	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
Babaxanov Laziz Abdullaxanovich	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
Shermanov Eldor Uralovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish..	126
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
Umedjanova Malika Lukmanovna	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
Muradova Maftuna Komilovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari.....	141
Holikulova Feruza Xasanovna	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
Шамуратов Марат Халмуратович	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi.....	151
Allaberdiyev Alijon Avezberdiyevich	
Ilon Kultining genezisi.....	155
D. O. Fayziyeva	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida).....	162
Erdanov Zafar Daminovich	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari.....	165
Husanov Gaybulla Usmanovich	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
Sultonov Vaxob Murotovich	
"Avesto"da ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
Xayitov Zafar Uzakovich	
G'o'za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
Umarova Jumagul Qo'ziyevna	

KURASHNING MILLIY SPORT TURI SIFATIDA XALQARO MAYDONDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Husanov Gaybulla Usmanovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqola kurash sportining xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollarini keng yoritishga bag'ishlangan. Milliy sport turi sifatida kurashning tarixi, uning xalqaro darajada ommalashuvi va ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada sohadagi mavjud muammolar va ularni hal qilish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kurash, xalqaro maydon, rivojlanish, milliy sport, islohotlar, muammolar, takliflar.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the position and development prospects of kurash in the international arena. It examines the historical background of kurash as a national sport, its global recognition, and the reforms being implemented in this direction. Furthermore, the article discusses the existing challenges in the field and offers scientifically grounded solutions along with promising avenues for future development.

Key words: kurash, international arena, development, national sport, reforms, challenges, solutions.

Аннотация: Данная статья посвящена углубленному анализу роли и перспектив развития кураша на международной арене. Рассматривается историческое значение кураша как национального вида спорта, его признание на мировом уровне, а также реформы, проводимые в данном направлении. Кроме того, в статье обсуждаются существующие проблемы в данной области и предлагаются научно обоснованные решения и перспективные направления развития.

Ключевые слова: кураш, международная арена, развитие, национальный спорт, реформы, проблемы, решения.

KIRISH

Kurash qadimiy sport turlaridan biri bo'lib, u asrlar davomida milliy madaniyat va an'analarimizning ajralmas qismi sifatida shakllanib kelgan. Ushbu sport turi nafaqat jismoniy kuch va mahoratni, balki ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini ham o'zida mujassam etadi. Kurash bugungi kunda O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari madaniy merosining yorqin ifodasi bo'lib, uning tarixiy ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi.

So'nggi yillarda kurashning xalqaro miqyosdagi nufuzi oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan olib borilayotgan islohotlar, xususan, milliy sport turlarini rivojlantirish va xalqaro arenaga olib chiqish borasidagi sa'y-harakatlar, kurashning jahon sporti sifatida tan olinishi uchun mustahkam asos yaratmoqda. 2018-yilda kurash rasmiy ravishda Osiyo o'yinlari dasturiga kiritilishi, keyinchalik boshqa nufuzli xalqaro sport musobaqalarida o'z o'rniga ega bo'lishi bu sport turining rivojlanishidagi yangi bosqichni belgilab berdi.

Mazkur maqola kurashning xalqaro maydondagi o'rni, uni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbol-lari haqida tahliliy fikrlarni ilgari surishni maqsad qiladi. Xususan, kurashning global sport tizimida integratsiyalashuvi, uning brendlashuvi va xalqaro musobaqalar orqali ommalashuviga oid dolzarb masalalar yoritib boriladi. Shu bilan birga, O'zbekiston tajribasi asosida kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini ta'minlash bo'yicha samarali strategiyalar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kurash sportining xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu milliy sport turining jahon miqyosida tan olinishi va ommalashuvini yoritadi. Umirov Sh.B. "Kurash sport turi tarixi" nomli maqolasida kurashning shakllanish tarixi va uning xalqaro sport maydoniga chiqish jarayonini tahlil qiladi. Muallifning ta'kidlashicha, 1998-yilda Toshkentda 28 davlat vakillari ishtirokida Xalqaro kurash assotsiatsiyasi (IKA) tashkil etilishi kurashning xalqaro miqyosda rivojlanishida muhim qadam bo'ldi. Shu yili

Toshkentda o'zbekcha kurash bo'yicha birinchi jahon chempionati o'tkazildi, bu esa kurashning xalqaro sport sifatida tan olinishiga zamin yaratdi.

Arslonov Q.P. va Fozilov O.O. "Milliy kurash turlari va uning jismoniy tarbiya tizimida tutgan o'rni va ahamiyati" nomli maqolasida o'zbek milliy kurashining jahon arenasidagi o'rni va rivojlanish bosqichlarini tahlil qiladi. Mualliflar kurashning nafaqat sport, balki jamiyat rivojida, yosh avlodni tarbiyalashda va aholining jismoniy hamda intellektual rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

"Kurash sporti va uning bugungi kundagi rivojlanishi" nomli maqolada kurashning xalqaro maydondagi rivojlanish jarayonlari va uning bugungi kundagi holati yoritiladi. Mualliflar kurashning Osiyo o'yinlari dasturiga kiritilishi va xalqaro musobaqalarning muntazam o'tkazilishi uning jahon miqyosida ommalashuviga xizmat qilayotganini qayd etadilar.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4881-son qarori¹ kurashni xalqaro sport musobaqalari va turnirlari dasturlariga, kelgusida esa Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish bo'yicha faol tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Ushbu hujjat kurashning xalqaro miqyosda tan olinishi va rivojlanishiga qaratilgan muhim qadamdir.

Yuqoridagi manbalar kurash sportining xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollarini yoritishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu milliy sport turining jahon miqyosida tan olinishi va ommalashuvini tahlil qilishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan hujjatlar tahlili va statistik ko'rsatkichlarni o'rganish orqali to'plandi. Milliy va xalqaro musobaqalar, davlat qarorlari hamda kurash bo'yicha rasmiy hisobotlar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy va kontent tahlil usullari yordamida tahlil qilinib, kurash sportining rivojlanishi va istiqbollari haqidagi xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kurash sporti O'zbekistonning milliy merosi bo'lib, uning xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbolari so'nggi yillarda sezilarli darajada mustahkamlanmoqda. Ushbu sport turi nafaqat jismoniy tarbiya, balki milliy madaniyat va an'analarni targ'ib qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Kurashning xalqaro miqyosda tan olinishi va ommalashuvi borasida bir qator muhim qadamlar tashlandi.

1998-yilda Toshkentda Xalqaro kurash assotsiatsiyasining (IKA) tashkil etilishi kurashning xalqaro maydonga chiqishida muhim ahamiyat kasb etdi. Shu yili Toshkentda o'zbekcha kurash bo'yicha birinchi jahon chempionati o'tkazildi, bu esa kurashning xalqaro sport sifatida tan olinishiga zamin yaratdi. Keyingi yillarda kurash bo'yicha xalqaro musobaqalar muntazam ravishda o'tkazilib, sportchilar va tomoshabinlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Jumladan, viloyatlar markazlari, Nukus va Toshkent shaharlarida kurash mahorat maktablarini tashkil etish, xalqaro musobaqalarni muntazam o'tkazish va kurash bo'yicha malakali trenerlar va hakamlarni tayyorlash kabi tadbirlar rejalashtirildi. Ushbu chora-tadbirlar kurashning ommalashuvi va xalqaro miqyosda tan olinishiga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-450-son²li qaror bilan Xalqaro kurash institutining faoliyati kengaytirilib, unga qo'shimcha vazifalar yuklandi. Xususan, xalqaro darajadagi malakali trenerlar va hakamlarni tayyorlash, ilmiy-tadqiqot loyihalarini amalga oshirish va kurashni ommalashtirish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish belgilandi. Bu esa kurashning xalqaro miqyosda rivojlanishiga qo'shimcha turtki beradi.

Biroq, kurashning xalqaro maydondagi o'rnini yanada mustahkamlash uchun bir qator muammolarni hal etish zarur. Avvalo, kurashni Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Buning uchun kurashning xalqaro standartlarga mos keladigan qoidalarini ishlab chiqish, uni turli mamlakatlarda ommalashtirish va xalqaro sport tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish lozim. Shuningdek, kurash bo'yicha malakali trenerlar va hakamlarning yetishmasligi ham muammolardan biridir. Bu borada Xalqaro kurash instituti tomonidan trenerlar va hakamlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha kurslar tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega.

Kurashning xalqaro miqyosda ommalashuvi uchun marketing va brendlash strategiyalarini ishlab chiqish nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Ushbu qadimiy sport turini jahon sahnasida tanitish uchun puxta rejalashtirilgan strategik yondashuv talab etiladi. Birinchi navbatda, kurashni global darajada targ'ib qilish uchun xalqaro marketing kampaniyalarini tashkil etish zarur. Bunda kurashning madaniy merosga boyligi, uning sport

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5080074>

² <https://lex.uz/ru/docs/-7270705>

falsafasi va o'ziga xos texnikasi alohida ta'kidlanishi lozim. Jahon miqyosida tan olingan sport turlari singari, kurash uchun ham universal brend yaratilishi uning xalqaro maydondagi tan olinishi va nufuzini oshiradi. Shu ma'noda, kurashning ramzi, logotipi va shiori kabi elementlarni ishlab chiqish va ularni dunyo sport hamjamiyatiga tanitish muhimdir.

Shuningdek, kurashning xalqaro musobaqalarini yuqori darajada tashkil etish va bu tadbirlarni jahon ommaviy axborot vositalarida keng yoritish orqali uning auditoriyasini kengaytirish mumkin. Masalan, xalqaro telekanallar bilan hamkorlik qilib, kurash bo'yicha chempionatlarni jonli efirda namoyish etish, ijtimoiy tarmoqlarda faol kampaniyalar olib borish va mashhur sportchilarni kurash elchilari sifatida tanitish orqali kurashni global sport turiga aylantirishga erishiladi.

Bundan tashqari, kurashni ilmiy asosda o'rganish va rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Bu borada kurashning tarixi, qoidalari, texnikasini o'rganish hamda xalqaro miqyosda tan olinishga xizmat qiluvchi ilmiy maqolalar, qo'llanmalar va darsliklarni chop etish zarur. Ilmiy-tadqiqot ishlari nafaqat kurashni sport turlari orasida mustahkamlash, balki uning sportchilar va murabbiylar uchun yangi imkoniyatlar yaratishida ham muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston hukumati tomonidan kurashni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va chora-tadbirlar ushbu sport turining xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda xalqaro musobaqalarning tashkil etilishi, kurash akademiyalari ochilishi va kurashning rivoji uchun maxsus fondlarning tashkil etilishi kabi tadbirlar bu yo'nalishda ijobiy natijalar bermoqda. Lekin, ushbu sa'y-harakatlarni qo'shimcha ravishda mustahkamlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: Kurash federatsiyalari va xalqaro sport tashkilotlari bilan yaqin aloqalar o'rnatish va hamkorlikni kuchaytirish, bu orqali kurashni Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritishga erishish.

Marketing strategiyalarini takomillashtirish: Kurashni jahon sporti sifatida tanitish uchun zamonaviy texnologiyalar va platformalardan keng foydalanish, raqamli marketing orqali global auditoriyani jalb qilish.

Malakali mutaxassislarini tayyorlash: Kurash murabbiylari, hakamlari va menejerlarini xalqaro talablar darajasida tayyorlash, ularni xalqaro darajada sertifikatlash.

Ijtimoiy loyihalar va tashabbuslar: Kurashni yoshlar orasida ommalashtirish, maktab va oliy ta'lim tizimlarida kurash bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish.

Shu bilan birga, kurashni dunyo madaniy merosi sifatida targ'ib qilish orqali uning sportdan tashqari madaniy va tarbiyaviy ahamiyatini ham namoyon etish zarur. Kurashni global sportga aylantirish va uning Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilishi milliy g'urur va madaniy merosning xalqaro miqyosda tan olinishiga xizmat qiladi. Bu borada tizimli, puxta o'ylangan va doimiy harakatlar talab etiladi.

2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida sport-ta'lim muassasalari va seksiyalarida sportning yakka kurash turi bilan shug'ullanuvchilar soni 33 256 kishini tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich kurashning milliy sport turi sifatida mamlakatimizda keng ommalashayotganini va unga bo'lgan qiziqish yildan-yilga ortib borayotganini ko'rsatadi. Ushbu sport turi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda va yoshlar jismoniy tarbiyasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Statistik ma'lumotlar kurash sportiga bo'lgan e'tiborni nafaqat erkaklar, balki ayollar o'rtasida ham oshib borayotganini ko'rsatadi. Jumladan, 33 256 sportchining 3 256 nafari ayollardan iborat bo'lib, bu jami sportchilar sonining 9,8 foizini tashkil qiladi. Bu raqam kurashning ayollar orasida ham tobora ommalashayotganidan darak beradi. Shu bilan birga, ayollarning ushbu sport turiga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida maxsus dasturlar va seksiyalar tashkil etilmoqda.

Kurashning ayollar orasida ommalashishi sportning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Xususan, qizlar uchun moslashtirilgan mashg'ulot dasturlari, malakali murabbiylar tayyorlash va ayollarning sportdagi faol ishtirokini rag'batlantirish orqali ushbu ko'rsatkichlarni yanada oshirish mumkin. Ayollarning kurash bo'yicha muvaffaqiyatli ishtiroki nafaqat mamlakatimiz sport salohiyatini, balki milliy madaniyatimizni ham xalqaro darajada targ'ib etadi.

Bu yutuqlar kurashning milliy sport turi sifatidagi nufuzini oshirish va uning xalqaro miqyosda kengroq tan olinishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Ushbu ijobiy jarayonlar kelgusida kurashning yanada rivojlanishi va yangi g'alabalar sari qadam tashlashiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kurash milliy sport turi sifatida nafaqat xalqimizning boy madaniy merosi va an'alarini aks ettiradi, balki jahon sport tizimida o'ziga xos mavqega ega bo'lish imkoniyatiga ham ega. Ushbu maqolada tahlil qilinganidek, so'nggi yillarda kurashning xalqaro maydondagi o'rnini sezilarli darajada mustahkamlanib, uning rivojlanishi uchun zarur infratuzilma yaratilmoqda. Xususan, xalqaro musobaqalarning muntazam tashkil etilishi, kurashning Osiyo o'yinlari dasturiga kiritilishi va O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan muhim qarorlar bu sport turini yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, kurashni xalqaro darajada rivojlantirish jarayonida ba'zi kamchiliklar ham mavjud. Avvalo, sportchilarning raqobatbardoshligini oshirish uchun zamonaviy tayyorgarlik usullari yetarlicha qo'llanilmayapti. Shuningdek, kurashning xalqaro miqyosda keng tan olinishi uchun sport turlarini brendlash, marketing strategiyalarini takomillashtirish va uni ommaviy axborot vositalari orqali yanada faol targ'ib qilish zarur. Bundan tashqari, kurash bo'yicha murabbiylarning malakasini oshirish va ushbu sport turining texnik-taktik jihatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni ko'paytirish lozim.

Amaliy choralar sifatida, sportchilar va murabbiylar uchun ilg'or o'quv dasturlari joriy etilishi, kurashni xalqaro miqyosda ommalashtirishga qaratilgan targ'ibot ishlarini kengaytirish va sport infratuzilmasini mustahkamlash tavsiya etiladi. Shu bilan birga, kurashni global miqyosda tan olish uchun uning Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilishiga erishish ham dolzarb vazifalardan biridir. Buning uchun xalqaro sport tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilish, kurashning xalqaro reglamentlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish hamda xalqaro musobaqalarni tashkil qilish tajribasini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida bayon etilgan fikrlar kurashning milliy sport turi sifatida rivojlanishi va xalqaro sport maydonida yanada nufuzli o'rin egallashi uchun amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tavsiyalarni amalga oshirish orqali kurashni nafaqat sport turi sifatida, balki madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida ham keng targ'ib qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimovna F. M. et al. Educational importance of physical education, sports and health measures in higher educational institutions //E-Conference Globe. – 2021. – С. 321–325.
2. Azimovna F. M. Formation of spiritual and moral values of pupils in physical education lessons //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – No. 11. – С. 99–103.
3. Nematovich K. S., Abduyeva Sitorabonu Savridin kizi, Fatullayeva Muazzam Azimovna, Kurbanov Shukhrat Kuldotshevi. Using of innovation terms in physical education and sport lessons and their social and educational features // Journal of Critical Reviews. doi. – Т. 10. – С. 470–471.
4. Салимов Г. М., Дустов Б. А., Фарманов У. А., & Рахмонов Р. Р. (2020). Показатели констатирующего этапа экспериментальной работы по физическому развитию учеников 7–10 лет общеобразовательных организаций Узбекистана. Педагогическое образование и наука, (1), 91–97.
5. Akmalovich, Dustov Bakhtiyor. "Acmeological peaks of a sports teacher and coach." Middle European Scientific Bulletin 11 (2021).
6. Akmalovich, D. B. (2020). Organization of independent work of students in the process of physical education. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9 (11), 120–123.
7. Safarova Rokhat G. Ways and factors of optimization of the content of general secondary education in today's world // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2012. No. 2 (eng). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ways-and-factors-of-optimization-of-the-content-of-general-secondary-education-in-today-s-world> (дата обращения: 09.05.2022).
8. Мухитдинова Н. М., Абитова Ж. Р. Механизмы интеллектуального развития дошкольников с помощью физических занятий // Проблемы педагогики. – 2020. – No. 3 (48). – С. 79–81.
9. Мухитдинова Н. М. Методология физических упражнений и игр в дошкольных образовательных организациях // Проблемы науки. – 2020. – No. 9 (57). – С. 81–83.
10. Файзиев Я. З., Зиёев Д. Я. У. Краткий исторический обзор развития физического воспитания и спорта //Academy. – 2020. – No. 9 (60).

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.